

BUXORO QADIMGI DINLAR TUTASHGAN MASKAN

Zayavutdinova Nafisa Muhamedovna

i.f.n ,dots BMTI

Raximova Dilnoza Davronovna

BMTI tayanch doktoranti,

Bakiyeva Sitora Subxonovna

BMTI , M 9-22MNDT (Menejment)1-yil magistratura talabasi

Annotatsiya: Turizm eng tez rivojlanayotgan sohalardan biridir. Uning rivojlanishi deyarli barcha tarmoqlarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, mamlakat iqtisodiyotining jadal o'sishiga olib keladi. Bugungi kunda O'zbekistonda 784 ta islom ziyoratgohi, viloyatlarda 19 ta xristian ziyoratgohi va 8 ta buddizm madaniy merosi obyektini mavjud¹Yahudiy va buddizm ziyoratgohlarini targ'ib qilish hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardandir

Kalit so'zlar: turizm, ziyorat turizmi, diniy turizm, yahudiylik, nasroniylik , islom, sinagoga, cherkov, masjid ,buyuk ipak yo'li, sivilizatsiya

O'zbekiston qadimdan boy ma'naviy-tarixiy merosi, rivojlanib borayotgan turizm salohiyati bilan xorijdagi mamlakatlarda tobora katta qiziqish uyg'otmoqda

Bugungi kunda O'zbekistonda 784 ta islom ziyoratgohi, viloyatlarda 19 ta xristian ziyoratgohi va 8 ta buddizm madaniy merosi obyektini mavjud. Yahudiy va buddizm ziyoratgohlarini targ'ib qilish hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardandir.

Dunyoning eng qadimgi sivilizatsiyalaridan biri va buyuk ipak yo'lida joylashgan mamlakat sifatida Buxoro har doim ziyoratchilar uchun muhim manzil bo'lib kelgan va yana eng muhim jihatalaridan biri asrlar davomida turli e'tiqodlarga ega bo'lgan odamlar bag'rikenglikda yashab kelmoqda. Buxoroda turizmning istiqbolli yo'nalishi sifatida ziyorat turizmni rivojlantirishning ahamiyatini inobatga olgan holda, ushbu

¹ <http://www.aniq.uz>

maqola nasroniylik, islom va yahudiylik uchun eng muhim diniy manbalarni aniqlashni maqsad qilgan. Buxoro azaldan islom olamida o'z nufuziga ega bo'lgan shaharlardan bo'lib, u islom markazi "Qubbatul islom" bo'lib kelgan. Shuning uchun ham Islom Hamkorlik Tashkilotini a'zolari – davlatlarning madaniyat vazirlarining 9-konferensiyasi qarori bilan Qohira (Misr) va Bamako (Mali) shaharlari bilan bir qatorda Buxoro shahri 2020- yilda islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilindi. Qadim zamonlardan Buxoro nafaqat musulmonlar orasida balki boshqa din vakillari orasida ham sezilarli o'ringa egadir. Shu o'rinda ziyorat turizmiga to'xtalib o'tsak.

O'rta asrlarda ziyoratlarning aksariyat qismi ziyoratchilar tomonidan muqaddas joylarga sayohat qilish bo'lgan, bu xuddi musulmonlarning Makka va Madinaga "Haj" borishlari kabi.

Biroq, turistik tadqiqotlarning aksariyati o'rta asr ziyoratlari va zamonaviy turizm o'rtasida sezilarli farq borligini ta'kidlaydi. O'rta asrlarda sayohatlar uchun ziyorat haqiqiy diniy e'tiqodlarni o'z ichiga oladi; zamonaviy davrda, hatto sayohat qilish ham din tomonidan boshqariladi, odamlar boshqa (madaniy) diqqatga sazovor joylarni ham ko'rishni xohlashadi ² Antropologlarning ta'kidlashicha, ruhiy motivlardan tashqari, boshqalar madaniy meros elementlari muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlarga sayohat qilishni ta'minlaydi, chunki muqaddas joylarda madaniy meros muhim turistik faoliyat uchun ham rivojlangan [Vukonic 2002] bo'ladi.

Ziyoratni "diniy sabablarga ko'ra, tashki muqaddas joyga va ichki ma'naviy maqsadlar va ichki idrok etish uchun tushunish kerak"[Barber 1993: 1; Russell (1999)] ziyorat turizmining o'ziga xos soha ekanligini ko'rsatadi. Bu birinchi navbatda diniy jihatdan tashrif buyuruvchilarni jalb qiladi, va yana, diqqatga sazovor joylarni ko'rish, madaniyat va dam olishni ham birlashtiradi.

Diniy turizm - bu turizmning bir shakllangan turi bo'lib, uning ishtirokchilari qisman yoki butunlay faqat diniy sabablarga ko'ra motivatsiyaga ega. ³ Diniy turizm

² Nuray Turker, Religious tourism in Turkey-2016. Karabuk university, Safranbonu tourism faculty

³ Nuray Turker, Religious tourism in Turkey-2016. Karabuk university, Safranbonu tourism faculty

mahalliy, mintaqaviy, milliy yoki xalqaro ziyoratgohlarga tashrif buyurish va diniy yo'naltirilgan katta marosimlar, konferentsiyalar va bayramlar hamda uy sharoitidan uzoqda sayohat qilishni talab qiladigan uchrashuvlar o'z ichiga oladi⁴

Diniy sayohatlarni amalga oshirishning asosiy motivatsiyasi ma'naviy va diniy ehtiyojlarni qondirish bo'lib, unda ziyoratchilar muqaddas qadamjollarga muqaddas narsalarga teginish, diniy savob yoki gunohlari uchun tavba qilish, shifo izlash, kasallikdan yoki dunyoviy muammolarini hal qilish, xudoga yaqin his qilish, masih tortish, sajda qilish, nazr qilish, muqaddas muhitda tajriba izlash, taqvodor ishlarni qilish, yuqoridan yuborilgan "Baraka" uchun minnatdorchilik (shukronalik), iymonga sadoqat ko'rsatish, hayotning ma'nosini topish, turli ehtiyojlar uchun ibodat qilish va boshqalarni nazarda tutadi. Biroq, sayohat uchun motivatsiya boshqa etnik yoki diniy guruhlarining madaniy tadqiqotlarini ham o'z ichiga oladi. ma'naviy tajribadan tashqari, tarixiy va madaniy ta'lim sabablari diniy joylarga tashrif buyurish uchun ham sababdir va ko'p hollarda diniy obidalarga muqaddas va ma'naviy qadriyatlar uchun emas balki, tarixiy va madaniy qimmatligi uchun tez-tez ziyorat qilinadi, ziyoratchilar Muqaddas zaminga tashrif buyurishlarini aniqladilar.

Xususan musulmonlar, nasroniylar va yahudiylar uchun Buxoro shahrida gi muqaddas joylar ning ayrimlari quyidagilar hisoblanadi: "Mir Poyanda Muhammad Shohaxsiy Fayzobodiy" xonaqosi, "Piri-dastgir" ziyoratgohi, "Jo'ybori kalon " madrasasi, "Tagbandbofon ", "Arabon" "Imom G'azzoli Vali " , "Shohi Ahsi" , "Degrezi", "Oybinoq", "Xo'ja Ismat", "Baland", "Volidai Abdulazizxon", "Xo'ja Tabband", "Poyi ostona" masjidleri, "Abu Hafsi Kabir"(Hazrati Imom) xazirasi, "Mir Arab " madrasasi, "Said po Bandi Kusho" ziyoratgohi, "Sayfiddin Boxarziy" ziyoratgohi, "Abu Muhammad Zibadvoniy"(Aspgardon) qabri, "Xo'ja Porso" ziyoratgohi; nasroniylik dini uchun Arxangel Mixail cherkov binosi, Rim katolik cherkovi, Kogon shahridagi Nikolay Chudotvorsa cherkov binolaridir. Bundan tashqari "Buxoro yahudiylari" dunyo sahnasida alohida o'rni mavjud bo'lib, tariximizning ajralmas bir bo'lagidir. Jumladan, yahudiylarning birinchi sinagogasi

⁴ Nuray Turker, Religious tourism in Turkey-2016. Karabuk university, Safranbonu tourism faculty

Ashtarxoniyalar davrida Imomqulixon(1611-1642) saroyida devonbegi bosh vazir lavozimini egallagan Nodirdevonbegi tomonidan Labi hovuz majmuasi yaqinida qurilgan bo'lib , hozirgi kunda u "Sarrafon" ko'chasida va 2- sinagoga "Koinot" ⁵ko'chasida joylashgandiri, hamda, ibrat maskani bo'lmish yahudiylar qabristoni "Bedolmin" yoki "Bedaxain", va "Oxel Yitsxak" yahudiy diniy jamoasidir⁶. Bundan tashqari Buxoro yahudiylari sinagogasi butun dunyo yahudiylarini o'ziga ohangrabodek jalb etishiga sabab u yerda ularning ming yildan oshiqroq qadimgi diniy kitoblarining saqlanishidir.

Yuqorida bildirgan fikr-g'oyalar yuzasidan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

Buxoroda turistlar oqimini, jumladan ziyoratchilarni keskin oshirish uchun, biz dastavval, shaharni "islom madaniyati markazi"⁷ sifatida keng targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak

- Diniy obidalarining barqarorligini ta'minlash maqsadida rivojlanish rejalari himoya-foydalanish balansini hisobga olgan holda tayyorlanishi kerak. Uchun diniy turizmning uzoq muddatli foydalari, barcha manfaatdor tomonlar, ayniqsa mahalliy aholi, madaniy/diniy hududlarni saqlash va rivojlantirishda ishtirok etishi kerak.

-milliy madaniyatimizni o'zida aks ettiruvchi dasturlarni ishlab chiqish kerak

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Nuray Turker, Religious tourism in Turkey-2016.Karabuk university, Safranbonu tourism faculty

⁶Nurali Niyozov "Buxoro" nashriyoti:, "Buxoro yahudiylari tarixidan lavhalar": 2016-yil

⁷ .Хамроев Х. Р.Бухоро ислом илми ва маданияти маркази сифатида. "Бухоронинг ислом цивилизациясидаги ўрни ва унга қўшган ҳиссаси" мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман (видеоконференция) материаллари тўплами. 28-29 май 2020 йил. Бухоро. 208-213 бетлар.

2. Nurali Niyozov "Buxoro" nashriyoti., "Buxoro yahudiylari tarixidan lavhalar": 2016-yil

3.Хамроев Х. Р.Бухоро ислом илми ва маданияти маркази сифатида. "Бухоронинг ислом цивилизациясидаги ўрни ва унга қўшган ҳиссаси" мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман (видеоконференция) материаллари тўплами. 28-29 май 2020 йил. Бухоро. 208-213 бетлар.

4. <https://xs.uz/uz/post/uchinchi-reenessans-millij-goya-sifatida- Xalq So'zi>.

5. <https://islam-today.ru/obsestvo/nauka-i-tehnologii/muslim-ucenie/>

6. <http://www.uzbektourism.uz>

7. <http://www.aniq.uz>